

Q32:Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?

Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID	
Dificuldades percebidas	Distância da família	1	"Mudança de cidade, família distante"	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Mudança de cidade, família distante, "curso de menino" muito diferente do convencional	84	
	Dificuldades percebidas por morar longe	1	"Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho."	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.	92	
	Inclusão e Acessibilidade no Ambiente Educacional	1	"Pessoas com Deficiência,e um obstáculo a ser debatido em sala de aula "	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Pessoas com Deficiência,e um obstáculo a ser debatido em sala de aula	119	
	Homofobia	1	"Homofobia	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186	
	Etarismo		2	"etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu"	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
				"Pela idade! "	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Pela idade!	254
	Discriminação	1	" Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)"	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338	
	Gordofobia	1	" Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda"	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda	342	
	Medo de sofrer assédio	1	"alguns professores já praticaram assédio na instituição (e ainda estão lecionando disciplinas que terei no futuro). O que gera muito desconforto e medo.)"	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Ter conhecimento de que alguns professores já praticaram assédio na instituição (e ainda estão lecionando disciplinas que terei no futuro). O que gera muito desconforto e medo.)	381	
	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher		240	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	4
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher				Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	5	
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher				Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	6	
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher				Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	9	
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher				Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	10	

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	11
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	12
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	16
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	19
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	20
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	22
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	23
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	24
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Estereótipos Raciais	25
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	27
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	29
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	30
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	31
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Gravidez durante a graduação	33
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	35
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	36
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	37

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	38
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	39
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	47
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	48
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	50
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	53
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	54
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	55
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	56
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	57
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	58
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	59
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	60
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	61
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	62
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	64
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	65
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	66

		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	69
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	70
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Gravidez durante a graduação	75
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	76
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	77
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	80
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	81
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	82
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Mudança de cidade, família distante, "curso de menino" muito diferente do convencional	84
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	87
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	89
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	91
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	96
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	97
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	100
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação	103
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	107
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	109

		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	110
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	111
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	112
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	113
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	115
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	116
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	117
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Pessoas com Deficiência, e um obstáculo a ser debatido em sala de aula	119
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	120
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	125
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	126
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	128
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	129
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	130
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	131
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	132

		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	136
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	137
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	138
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	139
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	140
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	143
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Estereótipos Raciais	145
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	146
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	152
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	153
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	154
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	157
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	158
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	160
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	161
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	162
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	163
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	165

Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	166
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	167
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	168
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	169
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	171
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	173
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	175
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	176
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	179
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	180
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	187
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	190
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	191
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	192
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	194
Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	197

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	298
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	300
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	302
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	304
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	310
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	311
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	312
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	314
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	315
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	316
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	317
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	318
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	319
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	320
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	321
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	324
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	325

		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	329
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	331
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	335
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	337
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	339
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	340
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	341
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda	342
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	344
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	345
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	348
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	349
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	350

		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	374
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	375
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	378
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	379
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	380
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	382
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	383
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	386
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	387
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	388
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	389
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	390
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	392
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	394
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação	395
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	396

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	397
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	399
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	401
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	405
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	406
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	409
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	410
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	415
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	420
			" piadas a respeito das mulheres [...] circulava um "meme" de um vídeo falando de "mulher para consumo" e toda vez que passava uma mulher tatuada ou com piercing falavam isso. "	Nunca sofri nada em específico para mim, mas é frequente ter piadas a respeito das mulheres no geral. Certa época circulava um "meme" de um vídeo falando de "mulher para consumo" e toda vez que passava uma mulher tatuada ou com piercing falavam isso.	422
	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	200	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	8
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	11
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	13
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	17
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	18
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	20

		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	23
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	24
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação	28
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	29
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	30
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	34
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	36
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	38
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	41
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	43
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	45
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	47
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	48
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	53
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	56
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	57

			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	58
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	59
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	64
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	66
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	67
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	69
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	71
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Gravidez durante a graduação	75
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	77
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	80
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	81
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	83
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Mudança de cidade, família distante, "curso de menino" muito diferente do convencional	84
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	89
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	90
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.	92

			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	94
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	98
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	100
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	102
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	106
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esterótipos Raciais	107
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	109
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	111
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	112
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	113
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	115
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	118
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	120
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	121
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	126
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	127
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	128

		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	165
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	168
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	170
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	171
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	172
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	173
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	175
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	185
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	187
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	189
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	192
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	194
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	195
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	196
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	197

			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	318
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	319
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	322
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	324
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	327
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	328
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	329
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	330
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	331
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	332
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	336
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	340
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda	342
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	345

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	348
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	349
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	350
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	351
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	353
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	355
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	356
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	357
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	358
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	359
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	360
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	361
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	362

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	363
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	367
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	372
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	373
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	374
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	375
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	379
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	381
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	382
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	383
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	388
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	398
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	399
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	

			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	401
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	404
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	409
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	410
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	412
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	415
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	416
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	418
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	419
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	421
	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	105	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	4
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	11
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	18
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	19
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	23
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação	28

		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	154
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	158
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	160
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	166
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	173
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	180
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	194
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	196
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	202
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	203
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	210
		Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	217

			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	344
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	345
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	348
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	351
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	355
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	356
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	358
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	360
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	361
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	362

			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	401
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	402
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	410
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	420
	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	81	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	5
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	9
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	10
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	25
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	27
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	35
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	36
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	40
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	54
Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	55			
Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	60			

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	64
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	66
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	69
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	77
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	81
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	85
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	87
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	89
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.	92
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	109
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	113
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	117
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	124
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	127
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	128

			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	371
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	373
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	392
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação	395
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	418
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	419
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	420
			Piadas de mau gosto por ser mulher	203	Piadas de mau gosto por ser mulher
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	8			
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	9			
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	12			
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	13			
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	16			
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	18			
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	20			

Piadas de mau gosto por ser mulher	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	21
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	22
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	24
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	25
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	27
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	29
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	31
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Gravidez durante a graduação	33
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	35
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	36
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	39
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	41
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	47
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	48
Piadas de mau gosto por ser mulher	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	52
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	53
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	54

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	55
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	56
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	57
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	58
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	60
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	62
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	64
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	66
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	69
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	70
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	76
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	77
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	81
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	86
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	87
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	89

Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	91
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.	92
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	96
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	97
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	98
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	100
Piadas de mau gosto por ser mulher	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	101
Piadas de mau gosto por ser mulher	Piadas de mau gosto por ser mulher	105
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	107
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	111
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	113
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	115
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	117
Piadas de mau gosto por ser mulher	Piadas de mau gosto por ser mulher	123
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	125
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	126
Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	127
Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	128

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	129
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	132
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	136
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	137
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	139
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	140
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	143
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	145
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	146
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	152
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	153
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	154
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	156
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	158
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	160
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	162
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	163

			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	167
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	168
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	173
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	175
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	176
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	177
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	180
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	187
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	190
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	192
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	194
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	198
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	200
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	201
			Piadas de mau gosto por ser mulher	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	202

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	203
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	206
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	207
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	208
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	210
			Piadas de mau gosto por ser mulher	213
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	217
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	218
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	219
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	220
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	221
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	225
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	226
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	227
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	229
			Piadas de mau gosto por ser mulher	230
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	231
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	232
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	233
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	234
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	237

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	238
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	239
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	240
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	241
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	242
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	246
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	248
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	253
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	255
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	256
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	259
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	260
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	263
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	264
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	265
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	266

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	267
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	268
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	269
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	273
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	286
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	287
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher	290
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	291
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	292
			Piadas de mau gosto por ser mulher	293
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	295
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	296
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	298
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	301
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	310
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	312
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	316
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	317

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	318
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	320
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	321
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	324
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	325
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	329
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	331
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	335
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	340
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	341
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda	342
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	344
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	345

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	349
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	351
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	352
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	353
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	356
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	358
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	360
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	361
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	362
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	363
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	371
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	372

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	373
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher	374
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	375
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	379
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	380
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	382
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	383
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	387
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	388
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	390
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	394
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	396
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	399
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	401
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher	404
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher	405
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	406
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	408
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	409
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	410
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	412
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	415
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	420
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	421
	Dificuldades de Comunicação	188	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	4
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	5
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	6
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	7
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	8
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	10
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	11
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	12
			Dificuldades de Comunicação	15
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	17

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	19
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	20
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	21
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação	28
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	29
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	35
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Estereótipos Raciais	36
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	38
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	41
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	42
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	47
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	48
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	51
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	58
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	59

		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação	103
		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	106
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	107
		Dificuldades de Comunicação	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	108
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	110
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	111
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	112
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	113
		Dificuldades de Comunicação	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	114
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	117
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	120
		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	121
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	125
		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	127
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	130
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	132
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	136
		Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	137

Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	138
Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	144
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteréotipos Raciais	145
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	146
Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	148
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	154
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	158
Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	159
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	162
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	163
Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	164
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	168
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	171
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174
Dificuldades de Comunicação	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	180
Dificuldades de Comunicação	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	182
Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	185
Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	189

		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	239
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	240
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	241
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	242
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	243
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	244
		Dificuldades de Comunicação	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	250
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	252
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	255
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	260
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	261
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	264
		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	266
		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	268
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	269
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	270
		Dificuldades de Comunicação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	275
		Dificuldades de Comunicação	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	279
		Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	284

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	286
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação	289
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	291
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	292
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	296
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	297
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	298
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	300
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	301
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	302
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	303
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	304
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	307
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	308
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	312
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	313
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	314
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	316

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	318
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	319
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	321
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	322
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	324
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	327
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	328
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	329
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	330
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	331
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	333
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	335
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	336
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	337
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	343
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	345
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	348

			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteretótipos Raciais	349
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	350
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	351
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteretótipos Raciais	355
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	357
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	358
			Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	359
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	360
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteretótipos Raciais	362
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	363
			Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação	367
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	371
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	372
			Dificuldades de Comunicação	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	373
			Dificuldades de Comunicação	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	376

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	380
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Ter conhecimento de que alguns professores já praticaram assédio na instituição (e ainda estão lecionando disciplinas que terei no futuro). O que gera muito desconforto e medo.)	381
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	382
			Dificuldades de Comunicação	384
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	387
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	393
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	396
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	399
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	401
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação	408
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	409
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	410
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	412

			Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	418
			Dificuldades de Comunicação	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	421
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	235		Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	4
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	5
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	6
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	7
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	8
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	9
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	11
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	13
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	18
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	19
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	20
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	24
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	26
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	27
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	29
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32

Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	34
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	35
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	36
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	38
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	39
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	41
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	42
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	43
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	44
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	46
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	48
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	49
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	50
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	51
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	52
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	53
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	57
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	58
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	63
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	64

Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	65
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	67
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	68
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	71
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	72
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	74
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	77
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	86
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	87
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	89
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	90
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	91
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.	92
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	93
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	94
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	95
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	98
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	99
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	101
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	102
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	104
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	106

			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	138
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	141
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	144
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteretótipos Raciais	145
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	147
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	148
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	149
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	151
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	153
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	154
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	155
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	156
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	157
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	159
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	161
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	163
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	164
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	165
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	171
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteretótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	173

			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	177
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	180
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	181
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	182
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	183
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	185
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	189
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	192
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	193
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	194
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	195
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	197
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	200
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	203
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	206
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	207
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	209

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	210
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	211
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	212
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	217
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	219
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	220
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	222
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	223
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	227
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	231
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	232
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	233
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	237
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	238
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	239
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	241
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	243
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	245
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	247

		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	291
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	294
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	295
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	296
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	297
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	298
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	300
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	301
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	303
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	304
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	307
		Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	308
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	309
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	313
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	314
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	316
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	318
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal			
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	320
		Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	321
Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal		Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	323

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	324
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	325
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	328
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	330
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	331
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	332
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	333
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	334
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	335
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	336
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	337
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	339
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	340
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Um colega estava atrapalhando na prova e eu pedi pra professora solicitar ele a diminuir o barulho, ele me ridicularizou pra turma toda me chamando de gorda	342
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	343
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	344
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	346

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	349
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	351
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	356
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	357
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	358
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	359
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	360
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	362
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	363
			Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	364
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	365
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	368
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	370
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	372

			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	373
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	375
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	376
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	379
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	380
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Ter conhecimento de que alguns professores já praticaram assédio na instituição (e ainda estão lecionando disciplinas que terei no futuro). O que gera muito desconforto e medo.)	381
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	382
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	387
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	392
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	393
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação	395
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	396
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	398
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400

			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	402
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	406
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	409
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	410
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	411
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	412
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	415
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	418
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	419
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	420
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal	421
			Gravidez durante a graduação	5	Gravidez durante a graduação
Gravidez durante a graduação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Gravidez durante a graduação	75			
Gravidez durante a graduação	Gravidez durante a graduação	326			
Gravidez durante a graduação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347			
Gravidez durante a graduação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação	395			
Gravidez durante a graduação	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	10			
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	161	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	13	
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	14	
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	16	
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	10	

			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	18
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	19
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	20
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	21
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	22
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	23
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	24
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	32
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	35
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	36
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	38
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	39
			Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	44
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	47
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	48
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	50

Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	51
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	55
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	56
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	60
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	63
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	64
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	66
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	67
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	68
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	69
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	70
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	74
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	76
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	77
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	79
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	80
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	81
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	86

		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	87
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	91
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Dificuldade de acesso por morar longe, dificuldade de trabalhar em equipe porque além de morar longe trabalho.	92
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	94
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	96
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	97
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	98
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	102
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	107
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	108
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	109
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	111
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	113
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Pessoas com Deficiência, e um obstáculo a ser debatido em sala de aula	119
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	120
		Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	124

			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	125
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	128
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	131
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	132
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	133
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	134
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	137
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	139
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	143
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	147
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	148
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	150
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	151
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	152
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	155
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	156
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	164
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	166
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	174

Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	177
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	178
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	180
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	189
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	192
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	193
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	195
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	196
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	197
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	201
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	202
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	209
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	211
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	215
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	217
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	218
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	220
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	224
Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	225

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	232
			Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	233
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	234
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	237
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	240
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	242
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	243
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	248
			Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	250
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	255
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	256
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	259
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	260
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	264
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	266

			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	324
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	325
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	327
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	328
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	329
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	330
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	331
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	332
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Já deixei de ter anonimato em correção de prova porque a minha prova era "de menina" (bem organizada e com muitas explicações extensas, as quais sinto que preciso dar para justificar todas as minhas respostas)	338
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	344
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	348
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	350
			Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	351

			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	355
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	356
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	360
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	361
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	362
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	363
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	369
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	370
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	372
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	377
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	380
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Ter conhecimento de que alguns professores já praticaram assédio na instituição (e ainda estão lecionando disciplinas que terei no futuro). O que gera muito desconforto e medo.)	381
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	382
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	386

			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	388
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	390
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	391
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	392
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	402
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	413
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	415
			Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres	418
			Esteriótipos Raciais	33	Esteriótipos Raciais
Esteriótipos Raciais	Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	13			
Esteriótipos Raciais	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	19			
Esteriótipos Raciais	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	25			
Esteriótipos Raciais	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	36			
Esteriótipos Raciais	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	66			
Esteriótipos Raciais	Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	81			

			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	107
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	125
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	137
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	139
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	143
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	145
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	166
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais, Homofobia, etarismo pela maioria ser bem mais jovem do que eu	186
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	187
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	200
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	203
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	241
			Esteréotipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	256
			Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Esteriótipos Raciais	263
			Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	268
			Esteriótipos Raciais	306

			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	310
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	318
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Esteriótipos Raciais	345
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Gravidez durante a graduação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	347
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	349
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Dificuldades de Comunicação, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	355
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	362
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	396
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento, Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldades de Comunicação, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres, Esteriótipos Raciais	400
			Esteriótipos Raciais	Esteriótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher, Piadas de mau gosto por ser mulher, Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal, Esteriótipos Raciais	406
Respostas invalidas		10	Nenhum	Nenhum	78
			Nunca me ocorreu situações como as opções acima.	Nunca me ocorreu situações como as opções acima.	188
			Nenhum	Nenhum	216
			N/A	N/A	251
			Estudo ead	Estudo ead	184
			Nunca	Nunca	258
			nada no momento	nada no momento	354
			Nenhum	Nenhum	366
			Nenhuma	Nenhuma	417
			Não tenho nenhum desafio.	Não tenho nenhum desafio.	385